

Registro de interacción entre *Hamelia patens* Jacq. y *Greta morgane oto* (Hewitson, 1855)

Record of interaction between *Hamelia patens* Jacq. and *Greta morgane oto* (Hewitson, 1855)

Gerardo Moises Pineda Cortes^{1*}

¹Investigador independiente, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.

²Laboratorio de Entomología Acuática, Escuela de Biología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Departamento de Francisco Morazán, Tegucigalpa, Honduras.

³Jardín botánico, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, UNAH, Tegucigalpa, Honduras.

*Autor de correspondencia: gerardomoisespineda79@gmail.com

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 28 Abril 2025 ► **Aceptado** 24 Mayo 2025 ► **Publicado** 30 Junio 2025

Ref. bibliográfica: Pineda Cortes, G.M., Cruz, V. & Martínez, E.J. 2025. Registro de interacción entre *Hamelia patens* Jacq. y *Greta morgane oto* (Hewitson, 1855), *Scientia hondurensis*. 5(1): 78-84. Doi: [10.5281/zenodo.15871169](https://doi.org/10.5281/zenodo.15871169)

RESUMEN

Hamelia patens (Rubiaceae) es un arbusto que mantiene interacciones con muchas especies de aves e insectos, los cuales dependen de ella como fuente de alimento y hábitat. *Greta morgane oto*, conocida como la mariposa alas de cristal habita bosques húmedos y secos de América, desde México hasta Panamá. Esta mariposa presenta una probóscide larga que permite acceder al néctar de flores profundas. Durante una observación incidental en el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se observó a *Greta morgane oto* alimentándose posiblemente del néctar de una flor abierta de *H. patens*. La interacción duró 2 minutos en una flor y evidencia una interacción entre ambos que involucra la alimentación y una relación de hospedero-mariposa. Se resalta el valor ecológico de *H. patens* en espacios urbanos, ya que su presencia puede favorecer la conservación de insectos polinizadores, puesto que esta especie no representa riesgos para infraestructuras, se propone su incorporación en reforestación urbana.

Palabras clave: Interacciones ecológicas, planta hospedera, recompensas florales, Reforestación urbana

ABSTRACT

Hamelia patens (Rubiaceae) is a shrub that interacts with many species of birds and insects, which depend on it as a food and habitat source. *Greta morgane oto*, known as the Rusty Clearwing butterfly, inhabits humid and dry forests in the Americas (Mexico to Panama). This butterfly has a long proboscis that allows it to access the nectar of deep-seated flowers. During an incidental observation at the

Botanical Garden of the National Autonomous University of Honduras (UNAH), *Greta morgane oto* was observed possibly feeding on the nectar of an open *H. patens* flower. The interaction lasts 2 minutes on a flower and shows an interaction between the two that involves feeding and a host-butterfly relationship. The ecological value of *H. patens* in urban spaces is highlighted, as its presence can favor the conservation of pollinating insects. Since this species does not pose a risk to infrastructure, its incorporation into urban reforestation is proposed.

Key words: Ecological interactions, floral rewards, host plant, urban reforestation

INTRODUCCIÓN

Hamelia patens Jacq. pertenece a la familia Rubiaceae, constituye plantas de hábitos arbustivos de 1.5-2 m de altura, en algunos casos hasta 7 m, con tallo color entre marrón y verde ampliamente ramificado; ramas glabras a vellosas; hojas opuestas a verticiladas con forma obovada a elíptica con presencia de 7 a 10 nervios secundarios; flores proximales sésiles cuya corola varía entre colores amarillos, rojos y anaranjados con forma de tubo (Chacón *et al.*, 2004; Missouri Botanical Garden, 2025). Es propia de América, específicamente del bosque seco, húmedo y muy húmedo entre otros; es conocida como achotillo, bayetilla, trompetilla, coralillo o hierba coral, es una planta con diversas utilidades entre ellas el ornamental y el medicinal en particular se destaca sus usos como antiinflamatorio, antimicrobiano, analgésico, antidiarreico, citotóxico, cicatrizante y antifúngico (Alonso-Castro *et al.*, 2015; Missouri Botanical Garden, 2025).

La mariposa alas de cristal o *Greta morgane oto* (Hewitson, 1855) pertenece al orden Lepidoptera, a la familia Nymphalidae y a la tribu Ithomiini, sus alas tienen un tamaño aproximado de 2,2 a 2,4 pulgadas, sus alas poseen un tejido transparente con bordes marrones, su cuerpo es de negro a marrón (Lee *et al.*, 2022; Butterflies of America, 2024). Su transformación es completa, es decir, que pasa por huevo, larva, pupa y adulto, se encuentra desde México hasta Panamá, en los bordes y claros de los bosques secos (Chacón y Montero, 2007; Gallardo y Díaz, 2022).

En Tegucigalpa, Francisco Morazán, se encuentra el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), está constituido por el bosque seco, este ecosistema está en peligro por lo tanto el Jardín Botánico de la UNAH tiene como objetivo proteger las especies nativas del bosque seco, el Jardín cuenta con colecciones de plantas como zamias, orquídeas, helechos, cactus, bromelias, acuáticas, medicinales y árboles nacionales de Centro América, dentro del repertorio del jardín hay plantas consideradas como nativas por ejemplo *Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb., introducidas como *Jacaranda mimosifolia* D. Don o endémicas como *Zamia standleyi* Schutzman (Rivera, 2013; Missouri Botanical Garden, 2025).

Peters (2014) establece que *H. patens* tiene mucha interacción con varios organismos, entre ellos aves e insectos; unos la usan para extraer néctar de sus flores en cambio otros la usan para alimentarse de sus hojas y cumplir su ciclo de vida en la planta, siendo los más abundantes los órdenes Himenóptera y Lepidóptera, esto es debido a que *H. patens* es una especie que tiene floración durante todo el año, esto facilita a que diversos organismos

dependen de esta especie para sobrevivir. El desarrollo de infraestructuras humanas ha ocasionado la pérdida de hábitats para varios insectos, que por la falta de alimento se ven desplazados a otros lugares (Medianero y Santos-Murgas, 2023), es por ello que se tiene como objetivo proponer a *H. patens* como una especie apta para la reforestación en áreas urbanas.

METODOS

Área de estudio

El registro se realizó mediante una observación incidental, en un recorrido rutinario en el Jardín Botánico de la UNAH (fig. 1), este jardín está ubicado en el campus de Ciudad Universitaria UNAH, en el bulevar Suyapa, departamento de Francisco Morazán, este presenta una temperatura media anual de 21.5 °C y una precipitación media anual de 917 mm (Ardón *et al.*, 2021).

Figura 1. Imagen satelital del Jardín Botánico UNAH, el parche de bosque seco se encuentra delineado en color anaranjado, la ubicación del individuo de *Hamelia patens* el cual interactuó con *Greta morgane oto* está marcado con un punto color azul, al lado del jardín se encuentra el edificio J1 marcado con un punto color rosado. / **Figure 1.** Satellite image of the UNAH Botanical Garden, the dry forest patch is outlined in orange, the location of the *Hamelia patens* individual which interacted with *Greta morgane oto* is marked with a blue dot, adjacent to the garden is building J1 marked with a pink dot.

La observación se produjo en un sendero que se le denomina “mariposa” en alusión a que hay bastante incidencia de mariposas en este, ya que está conformado por varias heliconias, *Guazuma ulmifolia* Lam., *H. patens*, *Justicia brandegeana* Washh. y LB Sm. y

Psidium guajava L. Se procedió a tomar la fotografía con cámara de un teléfono y se tomaron los datos en una libreta de campo (Missouri Botanical Garden, 2025).

RESULTADOS

Se registró a *G. morgane oto* buscando néctar dentro de una flor de *H. patens* (figura 2) dentro del Jardín Botánico de la UNAH, se observan las anteras de la flor puesto que esta está abierta, *G. morgane oto* busca su recompensa floral con su probóscide larga hasta llegar al fondo del tubo floral, esta interacción ocurrió a las 7:20 a.m. del 20 de junio del 2024. El arbusto de *H. patens* presentó cinco inflorescencias de las cuales habían de dos a tres flores abiertas, *G. morgane oto* se mantuvo alrededor de 2 min en la flor y luego se trasladó a otra flor abierta, en esta última solo se mantuvo 1 min y luego la abandonó.

Figura 2. *Greta morgane oto* buscando recompensa floral en una flor de *Hamelia patens*. / **Figure 2.** *Greta morgane oto* looking for floral reward in a *Hamelia patens* flower.

DISCUSION

En la fotografía tomada dentro del campus de Ciudad Universitaria, se observa una interacción entre *H. patens* y *G. morgane oto*, en la cual posiblemente *G. morgane oto* esté aprovechando el néctar de la flor de la planta, las mariposas en general utilizan a *H. patens* como alimento y hospedero (Peters, 2014) además, la plataforma de ciencia ciudadana “iNaturalist” contiene reportes en donde *G. morgane oto* está tomando néctar de *H. patens*, la fotografía tomada en el campus de la UNAH junto a las fotografías de iNaturalist sugieren que *H. patens* es un nuevo hospedero para *G. morgane oto* (iNaturalist, 2025). La probóscide larga de la mariposa alas de cristal y la estructura floral de *H. patens* constituida por una corola tubular cuyo largo es de 12-23 mm de largo y anteras expuestas cuando la flor está abierta, por lo tanto resulta congruente que la mariposa alas de cristal encuentre recompensas florales en *H. patens*, aparentemente buscaba néctar en el fondo del tubo floral, sin embargo, pudo haber obtenido polen en el proceso que duró 2 min (Peters, 2014; Lehnert *et al.*, 2021; Missouri Botanical Garden, 2025).

H. patens es una especie vegetal de gran relevancia ecológica y medicinal, ampliamente distribuida en América, presente en diversos ecosistemas, desde bosques secos hasta muy húmedos (Chacón *et al.*, 2004). Su constante floración y sus características morfológicas la convierten en una planta de interacción clave dentro de las redes tróficas, especialmente con insectos polinizadores como los Lepidópteros y los Himenópteros (Peters, 2014). Entre estos organismos destaca *G. morgane oto*, una mariposa con alas transparentes que habita en bosques secos y cuya supervivencia depende de la disponibilidad de recursos vegetales como el néctar y las hojas de ciertas plantas hospederas (Chacón y Montero, 2007; Gallardo y Díaz, 2022).

En este sentido, la presencia de *H. patens* en ecosistemas urbanos podría favorecer la conservación de especies de insectos que dependen de ella, especialmente en entornos impactados por la urbanización. La deforestación y el desarrollo de infraestructuras humanas han provocado una disminución de hábitats naturales, afectando negativamente a insectos y aves que dependen de ciertas especies vegetales para alimentarse y reproducirse (Medianero y Santos-Murgas, 2023).

La inclusión de *H. patens* en espacios urbanos podría potenciar su rol como recurso para polinizadores y otros organismos dependientes de su estructura floral y foliar. Además, su potencial ornamental y medicinal refuerza su utilidad más allá de la conservación, promoviendo una percepción positiva en la comunidad sobre la importancia de la biodiversidad nativa (Alonso-Castro *et al.*, 2015).

En base a las acotaciones anteriores, se propone a *H. patens* como una especie de interés para la reforestación de espacios urbanos, ya que provee alimento a varios organismos como insectos y aves, siendo una planta de especial atención para la conservación de los individuos que la depredan, en cuanto a sus raíces y dosel no crecen mucho esto permite que no dañen casas o pavimentos, reforestar con *H. patens* en espacios urbanos puede devolverle el espacio a una diversidad de organismos que se han desplazado a otros lugares.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los revisores anónimos por sus útiles señalamientos y comentarios.

LITERATURA CITADA:

Alonso-Castro, A., Balleza-Ramos, S., Hernández-Morales, A., Zapata-Morales, J., M., González-Chávez, Carranza-Álvarez, C. (2015). Toxicidad y efectos antinociceptivos de *Hamelia patens*. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 25(2):170-176. ISSN 0102-695X. <https://doi.org/10.1016/j.bjp.2015.03.007>.

Ardón, M., Reyes, M., Reyes-Barahona, A., Portillo, R., Romero, L., Thron, S. y Estrada, N. (2021). Riqueza y abundancia de la avifauna urbana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. *Zeledonia*, 25(1).

Butterflies of America. (2024). Ocurrencia disponible en <https://www.butterfliesofamerica.com/L/Nymphalidae.htm>. Consultado el: 07 de mayo de 2025.

Chacón-Carrillo, M., Soley-Junco, P., & Garro-Monge, G. (2004). Propiedades medicinales y colecta de germoplasma de la especie *Hamelia patens* en Costa Rica. *Revista Tecnología En Marcha*, 17(1):27–29. https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/1430

Chacón, I. y Montero, J. (2007). Mariposas de Costa Rica. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio).

Gallardo, R. J. y Díaz, O. (2022). *Guide to the butterflies of Honduras*. Robert Gallardo. ISBN: 9798218110949.

iNaturalist. (2025). Ocurrencia disponible en https://www.inaturalist.org/observations?page=4&preferred_place_id=6925&taxon_id=148756. Consultado el: 07 de mayo de 2025.

Lee, S. H., Kang, B. S., Kwak, L. K. (2022). Diseño y realización sencilla de una superficie extremadamente repelente al agua imitando las alas de *Greta Oto*. *International Journal of Mechanical Sciences*, 222. <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2022.107218>.

Lehnert, M. S., Johnson, D. D., WU, J., Sun, Y., Fonseca, R. J., Michels, J., Shell, J. S. y Reiter, K. E. (2021). Las adaptaciones físicas de las probóscides de las mariposas permiten la alimentación a través de tubos florales estrechos. *Functional Ecology*, 35: 1925–1937. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.13863>

Medianero, E. y Santos-Murgas, A. (2023). Insectos asociados a los bosques urbanos de la ciudad de Panamá. D' McPherson. ISBN: 978-9962-14-100-6.

Missouri Botanical Garden. (2025). Ocurrencia disponible en

<http://legacy.tropicos.org/home>. Consultado el: 14 de marzo de 2025.

Peters, V. (2014). Cultivo intercalado con especies arbustivas con una fenología de floración estable como estrategia para la conservación de la biodiversidad en agroecosistemas tropicales. *Plos One*, 9(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090510>

Rivera, I. (2013). Herbario “Cyril Hardy Nelson Sutherland” (TEFH) y Jardín Botánico Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), una muestra de la riqueza vegetal de Honduras. *CICY*, 5:97-100. http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/

